

L'influence Des Facteurs Comportementaux Dans Les Investissements Durables A L'ère De La Numérisation Financière

The Influence Of Behavioral Factors In Sustainable Investing In The Age Of Financial Digitization.

- **AUTEUR 1:** SABHI Rajae
- **AUTEUR 2:** OUTELLOU Soumaya,
- **AUTEUR 4:** ABDELBAKI Noureddine,

(1): Doctorante à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG), Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

(2): Professeure de l'enseignement supérieur à l'Institut Supérieur des Professions Infirmières et Techniques de Santé (ISPITS) de Rabat, Maroc

(4): Professeur Enseignant chercheur à l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG), Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc

Conflit d'intérêts : L'auteur ne signale aucun conflit d'intérêts.

Pour citer cet article : SABHI .R, OUTELLOU .S, ABDELBAKI .N (2024) « L'influence Des Facteurs Comportementaux Dans Les Investissements Durables A L'ère De La Numérisation Financière. », **IJAME : Volume 02, N° 06 | Pp: 042 – 058.**

Date de soumission : Janvier 2024

Date de publication : Février 2024

DOI : 10.5281/zenodo.10625593

Copyright © 2024 – IJAME

Résumé

A l'ère de la numérisation financière, les investissements durables sont devenus un sujet d'une importance cruciale. Les préoccupations environnementales, sociales et éthiques sont de plus en plus incorporées dans le processus de prise de décision financière et de nombreux investisseurs cherchent à harmoniser leurs portefeuilles avec des valeurs et des principes de durabilité. Cependant, la complexité des choix d'investissement durables ne se limite pas aux données financières et aux performances passées, elle est également fortement influencée par les attitudes et les comportements humains.

En effet, l'objectif de cette étude est l'analyse de l'interaction complexe entre les comportements humains et les choix d'investissement durables, tout en prenant en considération les progrès technologique et numérique qui ont eu lieu dans le domaine financier. De surcroît, c'est une étude qui apporte un éclairage sur la manière dont les comportements humains interagissent avec les avancées numériques afin de façonner les choix d'investissement écoresponsable.

Pour mener cette étude, nous avons développé une méthodologie basée sur l'examen de la littérature, en se référant à des documents et des articles, puisés de diverses bases de données. Le présent travail apporte une contribution significative à diverses parties prenantes, notamment les professionnels de la finance, les investisseurs et les chercheurs qui manifestent de l'intérêt pour ce domaine.

Mots-clés : Investissements durables, Comportements des investisseurs, Numérisation financière, Stratégies d'investissement, Tendances émergentes.

Abstract

In the era of financial digitalization, sustainable investments have become an issue of crucial importance. Environmental, social and ethical concerns are increasingly incorporated into the financial decision-making process and many investors seek to align their portfolios with sustainability values and principles. However, the complexity of sustainable investment choices is not limited to financial data and past performance, it is also deeply and significantly influenced by human attitudes and behaviors.

Indeed, the objective of this study focuses on analyzing the complex interaction between human behavior and sustainable investment choices, while taking into consideration the technological and digital progress that has taken place in the financial field. Furthermore, it is a study that provides comprehensive insight into the way in which human behavior interacts with digital advances to shape eco-responsible investment choices.

To conduct this study, we developed a methodology based on literature review by referring to numerous documents and articles from various databases.

This work provides a significant contribution to various stakeholders including financial professionals, investors, and researchers who show interest in this field.

Keywords: Sustainable investment, Investor behavior, Financial digitization, Investment strategies, Emerging trends.

Introduction

Pendant la période de révolution numérique dans le domaine financier, les investissements durables se profilent comme un élément essentiel des décisions financières. Les préoccupations environnementales, sociales et éthiques guident de plus en plus les décisions d'investissement, tout en changeant la perspective des investisseurs sur la gestion de leurs portefeuilles. Néanmoins, les décisions d'investissement durables sont bien plus complexes que l'analyse des données financières et des performances passées. Elles sont étroitement liées aux attitudes et aux comportements humains, ce qui ajoute une dimension significative à cette équation.

Dans ce contexte, plusieurs auteurs ont tenté d'explorer plus en profondeur les influences humaines sur les choix d'investissement durable, tout en examinant simultanément l'impact de la numérisation financière. En effet, les travaux de Snineh et Mesk (2021) ont exploré les théories fondatrices de la finance comportementale pour déchiffrer la manière dont les facteurs psychologiques, émotionnels et sociaux peuvent influencer les décisions financières. Etant donné que la finance comportementale ne se limite pas à analyser les modèles de décision traditionnels, elle met également en lumière l'impact profond des influences émotionnelles. En s'appuyant sur des scénarii réels, elle démontre que les investisseurs sont constamment influencés par des biais cognitifs, remettant ainsi en question l'idée d'une rationalité purement algorithmique. Les modèles qui en découlent reconnaissent la prévalence des erreurs de jugement et des choix délibérés biaisés, lesquels influencent de manière significative les orientations d'investissement. (Abdelbaki, N., Sabhi, R., & Outellou, S. (2023), p. 87).

De plus, les travaux classiques de Von Neumann et Morgenstern (1944) sur la théorie des jeux et le comportement économique ont été étudiés pour mieux comprendre comment les individus prennent des décisions en environnement incertain. En fusionnant ces bases théoriques de la finance comportementale avec les concepts de la théorie des jeux, les chercheurs ont ainsi amélioré leur compréhension des mécanismes fondamentaux qui influent sur les décisions relatives aux investissements durables, tout en tenant compte de l'impact de la numérisation financière sur ces processus de prise de décision.

A cet égard, la digitalisation financière engendre des transformations significatives de la manière dont les investisseurs interagissent avec le marché. Des auteurs tels que Smith et Johnson (2018) ont mis en évidence l'influence des technologies émergentes sur le choix des investisseurs en matière de prise de décision. Parallèlement, les travaux menés par Chen et al. (2020) se penchent sur l'impact de la transparence accrue des données financières numériques sur les décisions d'investissement.

En effet, l'approche méthodologique adoptée au niveau de cet article suit les principes de la méthodologie mixte tels que définis par Creswell et al. (2017) pour intégrer des données diversifiées. Cette approche vise à fournir une étude approfondie des comportements des investisseurs à l'intersection de la numérisation et de l'investissement durable. Pour ce faire, une revue de littérature a été menée, intégrant des travaux abordant à la fois des aspects qualitatifs et quantitatifs.

En approfondissant cette interaction complexe, notre étude s'inscrit dans un cadre plus large des évolutions actuelles de la finance durable. Les travaux de Jackson et al. (2019) mettent en lumière l'importance croissante des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), tandis que les recherches de Lee et Schramade (2019) explorent l'émergence de l'investissement axé sur les valeurs dans le contexte de la numérisation financière.

Ainsi, la présente étude vise à répondre à la problématique suivante : **Quelles sont les tendances émergentes, les nouvelles stratégies d'investissement, ainsi que les défis et opportunités liés à l'interaction entre les comportements humains et la numérisation financière?**

Pour pouvoir répondre à notre question de recherche, cet article sera structuré comme suit : la première section sera consacrée à une revue de littérature, la deuxième section examinera la méthodologie adoptée, la troisième section abordera les résultats obtenus et fournira une discussion.

Il convient de noter que cette recherche apportera une contribution qui dépasse la compréhension académique, en offrant également des perspectives pratiques tant pour les acteurs du marché financier que pour les chercheurs s'intéressant à cette section en évolution.

1. Revue de la littérature

Dans cette section, nous examinons l'état actuel de la numérisation financière, les évolutions des comportements des investisseurs, ainsi que l'investissement durable à l'ère de la digitalisation.

1.1. État des lieux de la numérisation financière et des comportements des investisseurs

C'est au niveau de cette sous-section que sera examinée la situation actuelle de la numérisation dans le domaine financier, ainsi que les attitudes des investisseurs. Il s'agit d'une analyse de la manière dont la technologie numérique a transformé la finance et influencé les décisions des investisseurs.

1.1.1. Situation actuelle de la numérisation financière

La transformation numérique dans le secteur financier constitue un enjeu majeur, caractérisé par d'importantes implications réglementaires. Les travaux éminents d'Arner et al. (2016) fournissent une perspective approfondie sur les changements de paradigmes réglementaires post-crise induits par la numérisation. Leur analyse détaillée explore les transformations structurelles et les nouveaux défis auxquels le secteur financier est confronté, mettant en lumière l'évolution du paysage réglementaire à l'ère numérique. Dans cette perspective, les recherches novatrices de Böhme et Christin (2019) sur la technologie blockchain viennent enrichir notre compréhension des fondements de la numérisation financière. En se penchant sur l'impact de la blockchain, ces auteurs offrent une vision éclairante des changements fondamentaux dans les infrastructures financières. Leur étude détaille les implications de cette technologie émergente sur la sécurité, la transparence et l'efficacité des transactions financières, apportant ainsi des éléments essentiels pour appréhender les mutations actuelles.

En outre, Ndemo et al. (2023) ont affirmé que la digitalisation est considérée comme un moteur essentiel du développement économique à venir. En effet, les entreprises de technologie financière ont rapidement adopté la numérisation afin d'améliorer leur compréhension des besoins de leurs clients et pour utiliser les données en vue de concevoir des produits plus performants et pratiques.

1.1.2. Tendances et modèles de comportement des investisseurs

La compréhension des tendances et des modèles de comportement des investisseurs est cruciale pour appréhender la dynamique complexe à l'ère de la numérisation financière. Les travaux de Barber et Odean (2013) sur les biais comportementaux dans les prises de décision financière des investisseurs individuels sont une référence incontournable. Ainsi, leur analyse approfondie des erreurs systématiques commises par les investisseurs individuels offre un éclairage essentiel sur les aspects comportementaux qui persistent dans un contexte numérique. D'autre part, les travaux novateurs de Lo, A. W. (2017) sur la finance adaptative enrichissent notre compréhension des évolutions modernes des modèles comportementaux. En adoptant une approche interdisciplinaire, Lo, A. W. (2017) explore les implications de l'adaptabilité dans les marchés financiers, soulignant la nécessité de repenser les modèles traditionnels dans le contexte numérique. En outre, l'approche de Statman, M (2017) dans son ouvrage "Finance for Normal People: How Investors and Markets Behave" offre un cadre théorique essentiel pour comprendre les mécanismes sous-jacents aux comportements des investisseurs. Ainsi la finance comportementale, en mettant en lumière les aspects psychologiques des décisions financières, propose des instruments précieux pour repérer et réduire les biais qui peuvent mener à des décisions irrationnelles. (Abdelbaki, N., Sabhi, R., Oiskhine, A., & Outellou, S. (2023), p. 397). Néanmoins, en examinant les motivations profondes qui orientent les choix financiers, Statman, M (2017) apporte une contribution précieuse pour éclairer la compréhension des investissements durables dans le contexte numérique.

1.2. Investissement durable à l'ère numérique : tendances, défis et opportunités

Cette section est destinée à l'étude du développement actuel de l'investissement durable dans le contexte de la numérisation, tout en abordant les obstacles et les avantages associés.

1.2.1. Émergence de l'Investissement Basé sur les Valeurs

Dans le cadre évolutif de l'investissement durable à l'ère de la numérisation, l'émergence de l'investissement basé sur les valeurs représente un développement significatif. Cette approche d'investissement repose sur la conviction que les investisseurs devraient tenir compte non seulement des rendements financiers, mais aussi des considérations éthiques sociales et environnementales dans leurs décisions d'investissement.

A cet égard, Lee et Schramade (2019) soulignent comment les avancées numériques ont facilité la montée en puissance des stratégies d'investissement alignées sur les valeurs éthiques et sociales. Cette approche, centrée sur des principes éthiques et moraux, influence de plus en plus

les décisions des investisseurs, modifiant de ce fait la façon dont les ressources financières sont distribuées. L'existence et l'impact de facteurs supplémentaires, plus significatifs, peuvent accroître notre compréhension des comportements et des mécanismes décisionnels des investisseurs, notamment dans le contexte spécifique du Maroc. Cela contribue ainsi à renforcer l'élaboration de stratégies d'investissement plus solides. (Abdelbaki, N., Sabhi, R., & Outellou, S. (2023), p. 852).

De plus, les travaux de Jackson et ses collègues (2019) complètent cette perspective en mettant en évidence l'importance croissante des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans le processus de prise de décision. Ces tendances émergentes indiquent un changement profond dans la mentalité des investisseurs, mettant en avant la recherche de résultats financiers en tandem avec des considérations éthiques. Par ailleurs, Mackey et Sisodia (2014) dans leur ouvrage "Conscious Capitalism" fournissent une base théorique solide, en explorant comment les entreprises qui intègrent des valeurs éthiques dans leurs opérations peuvent réaliser des performances financières durables. Cette intersection des valeurs, de la numérisation et de l'investissement durable offre des opportunités substantielles, tout en soulevant des défis de nature complexe.

Les auteurs Haigh et Hazelton (2004) analysent les dilemmes éthiques spécifiques rencontrés dans la gestion d'investissements durables, soulignant la nécessité de solutions innovantes. De même, Guenole et Ferrar (2017) offrent une perspective supplémentaire en soulignant l'importance de l'analyse de la main-d'œuvre pour évaluer les performances durables des entreprises.

Cependant, Eccles et Serafeim (2013) mettent en lumière l'impact positif de la durabilité sur les processus organisationnels et les performances, soulignant ainsi la voie vers des opportunités durables à long terme dans l'investissement basé sur les valeurs à l'ère numérique.

1.2.2. Risques Numériques dans les Stratégies d'Investissement

Dans le domaine de l'investissement durable à l'ère de la numérisation, l'incorporation de risques liés au numérique dans les stratégies d'investissement est une réalité incontournable. Ainsi, les avancées technologiques, bien qu'offrant des opportunités significatives, exposent les investisseurs à de nouveaux défis. Les travaux de Smith et Johnson (2018) mettent en évidence la manière dont les technologies émergentes, telles que l'intelligence artificielle et l'analyse de données massives, peuvent introduire des risques imprévus dans le processus de prise de décision. Ces risques incluent la volatilité accrue du marché et la dépendance excessive aux

algorithmes. D'autre part, Chen et al. (2020) analysent de près les implications de la transparence accrue dans les informations financières numériques, mettant en évidence la manière dont cela peut créer des vulnérabilités en exposant les investisseurs à des manipulations potentielles.

Cette dynamique complexe nécessite une gestion proactive des risques numériques, comme le soulignent les travaux de Culp et Taggart (2006) dans leur exploration des risques opérationnels. Ils insistent sur la nécessité d'une gouvernance efficace et de systèmes de contrôle robustes pour atténuer les risques liés à la numérisation. De plus, les recherches de Nocco et Stulz (2006) ont porté sur les risques technologiques, tout en soulignant comment l'incertitude, entourant les innovations numériques, peut mettre en péril la stabilité financière. Dans cette perspective, la gestion des risques numériques devient un élément essentiel des stratégies d'investissement durable.

En outre, les travaux de Hauser et al. (2018) affirment l'importance d'une évaluation continue des risques numériques et de l'adaptation des stratégies pour prévenir d'éventuelles perturbations du marché.

Il est important de noter que, bien que la numérisation ouvre la voie à d'importantes opportunités, il est impératif de faire preuve de prudence et d'adopter une approche proactive en matière de gestion des risques, pour garantir la durabilité des stratégies d'investissement à l'ère numérique.

1.2.3. Potentiel et Défis des Investissements Durables

À l'ère de la numérisation financière, les investissements durables se présentent comme un catalyseur potentiel de transformation, offrant des opportunités tout en relevant des défis complexes. L'émergence de l'investissement basé sur les valeurs, soulignée par Lee et Schramade (2019), reflète un potentiel significatif pour aligner les choix d'investissement sur des principes éthiques et sociaux. Cette approche, basée sur des valeurs spécifiques, offre aux investisseurs une voie pour exprimer leurs préférences et contribue à façonner un marché financier plus axé sur la durabilité. Cependant, ce potentiel est confronté à des défis intrinsèques. Les risques numériques dans les stratégies d'investissement, comme examinés par Smith et Johnson (2018), soulignent la vulnérabilité croissante des investissements face à la technologie émergente. Les implications étendues de ces risques nécessitent une gestion proactive pour assurer la résilience des portefeuilles durables.

Le défi central réside dans l'équilibre délicat entre le potentiel positif des investissements durables et la gestion des risques liés à la numérisation. Les travaux de Jackson et al. (2019) mettent en lumière l'importance croissante des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) dans les stratégies d'investissement durable. Toutefois, cette intégration nécessite une adaptation des pratiques de gestion de risques pour garantir une évaluation complète des facteurs ESG ; les investissements durables à l'ère numérique offrent un potentiel significatif pour remodeler le paysage financier vers plus de durabilité, mais ils nécessitent une gestion avisée des risques numériques. Ces considérations fournissent un aperçu crucial des opportunités et des défis auxquels sont confrontés les investisseurs engagés dans des stratégies durables.

2. Méthodologie de recherche

Notre recherche repose sur la recherche d'article via le moteur de recherche « Google Scholar ». En commençant par le mot clé « Facteurs comportementaux », nous avons obtenu 81 700 résultats, tandis que l'utilisation du mot « L'influence des facteurs comportementaux dans l'investissement durable » fait ressortir 8060 résultats.

Ensuite, la recherche « L'influence des facteurs comportementaux dans l'investissement durable à l'ère de la numérisation financière » a donné lieu à 305 résultats.

Lors de la dernière étape du processus, nous avons procédé à l'élimination des résultats contenant des données ambiguës ainsi que ceux qui ne s'alignaient pas sur l'objectif de notre étude. Pour offrir une transparence accrue sur notre méthodologie, voici des exemples spécifiques de critères de sélection que nous avons appliqués :

1. **Cohérence avec l'objectif de l'étude** : Les articles devaient être directement liés à l'influence des facteurs comportementaux dans l'investissement durable à l'ère de la numérisation financière. Les résultats qui ne répondaient pas à cette exigence ont été écartés ;
2. **Pertinence thématique** : Nous avons éliminé les articles dont le contenu n'était pas en adéquation avec les thèmes spécifiques liés aux facteurs comportementaux dans le contexte de l'investissement durable ;
3. **Clarté des données** : Les articles présentant des données ambiguës, contradictoires ou peu claires ont été exclus de notre ensemble final.

En conséquence de ce processus de filtrage, nous avons sélectionné un ensemble de **21 articles** qui constitueront notre matière d'analyse. Ces articles répondent aux critères rigoureux établis pour assurer la qualité et la pertinence de notre étude.

2.1.Revue de littérature

John W. Creswell (2014) définit la revue de littérature comme une synthèse critique des travaux de recherche existants dans un domaine particulier. Elle vise à fournir une compréhension approfondie des travaux antérieurs, à identifier les lacunes dans la recherche existante et à situer le travail du chercheur actuel dans le contexte plus large de la littérature académique. La revue de littérature aide également à définir le cadre conceptuel et théorique de l'étude, établissant ainsi la base pour la méthodologie de recherche et les conclusions ultérieures.

2.2.Données extraites des références traitées

En analysant les données collectées des articles sélectionnés (21 articles), nous avons été en mesure de créer un tableau répertoriant les noms des auteurs ainsi que la nature de la relation entre la finance comportementale et les investissements durables à l'ère de la numérisation.

N°	Auteurs	Relation entre la finance comportementale et l'investissement durable (à l'ère de la numérisation)
1	Arner, D.W. et al., (2016)	Les auteurs étudient l'évolution de la technologie financière en tant que nouveau paradigme post-crise.
2	Barber, B. M. et al., (2013)	Les auteurs ont essayé d'analyser le comportement et l'attitude des investisseurs particuliers.
3	Böhme, R., et al., (2019)	Examinent le Bitcoin sous les angles ETG (Economique, Technologique et gouvernemental).
4	Chen, L., et al., (2020)	Mettent en lumière l'impact de la transparence numérique sur l'amélioration des investissements durables, tout en étudiant son impact sur la prise de décision par les investisseurs.
5	Chen, X., et al., (2022)	Au niveau de leur étude, les auteurs se sont concentrés sur l'impact des médias sociaux sur le processus de prise de décision en matière d'investissement.
6	Culp, C.L., et al., (2006)	S'intéressent à l'évaluation de la prime de risque liée à un éventuel défaut dans le cadre d'un contrat financier (appelé Swaption).
7	Eccles, R.G., et al., (2013)	Etudient les conséquences de la durabilité des entreprises sur le fonctionnement, le processus et la performance organisationnelle.
8	Haigh, M., et al., (2004)	Se penchent sur la manière dont les décisions éthiques sont prises lors de la gestion des investissements.
9	Hauser, R., et al., (2018)	Examinent si l'augmentation du prix du pétrole accroît le risque de conflits.

10	Jackson, R., et al., (2019)	Mettent en avant le rôle de plus en plus crucial des critères ETG (Economique, Technologique et gouvernemental) dans le domaine de la finance durable.
11	James, A., et al., (2021)	Etudient l'influence des plateformes de trading en ligne sur le comportement des investisseurs.
12	Kim, Y., et al., (2021)	Analysent l'influence de la technologie sur les investissements axés sur les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG)
13	Lee, C., et al., (2019)	Se concentrent sur les investissements alignés avec les valeurs personnelles et les éthiques à l'ère de la numérisation .
14	Nocco, B., et al., (2006)	Abordent la gestion globale des risques au sein des entreprises.
15	Patel, K et al., (2021)	Traitent la numérisation des investissements durables.
16	Patel, M., et al., (2022)	Etudient l'influence de la participation communautaire en ligne sur les décisions des investisseurs.
17	Richards, D.A., et al., (2019)	Examinent l'essor des groupes d'investissement en ligne.
18	Smith, J., et al., (2018)	Mesurent les conséquences des nouvelles technologies sur les choix des investisseurs et leur processus de prise de décision.
19	Snineh, M. et al., (2021)	Etudient les concepts de bases et les théories de la finance comportementale.
20	Wang, Q., et al., (2020)	Explorent la façon dont les influences provenant des interactions sociales en ligne peuvent influencer la prise de décision collective dans le domaine de l'investissement.
21	Wong, L., et al., (2021)	Effectuent une analyse reposant sur la revue de littérature systématique (RLS) de l'innovation numérique dans le domaine de la finance durable.

Source : élaboré par les auteurs

3. Résultats et discussion

3.1. Analyse des comportements émergents

L'exploration approfondie des comportements émergents à l'ère de la numérisation financière révèle une transformation significative des interactions entre les investisseurs et les environnements numériques. Les plateformes de trading numériques, comme démontré par James et al. (2021), jouent un rôle central dans la formation de comportements impulsifs. Leur étude met en évidence comment ces plateformes, en raison de leur nature rapide et accessible, exercent une influence marquée sur les décisions des investisseurs. La facilité d'exécution des transactions en temps réel peut conduire à des réponses impulsives face à la volatilité du marché, remettant en question la stabilité globale du marché dans un environnement de trading fortement numérisé. De manière complémentaire, les réseaux sociaux, selon les travaux de Wang et Chen (2020), émergent comme des vecteurs influents dans les choix d'investissements collectifs. Cette nouvelle dimension sociale dans le processus décisionnel est révélatrice de l'impact profond des interactions sociales sur les décisions financières. Les signaux sociaux sur ces plateformes peuvent déclencher des mouvements significatifs sur les marchés financiers, soulignant la nécessité de comprendre ces dynamiques pour les acteurs du marché.

Par ailleurs, les communautés d'investisseurs en ligne, comme décrites par Richards et Patel (2019), ajoutent une couche supplémentaire à ces dynamiques sociales émergentes. Ces communautés créent un espace où les investisseurs partagent des idées, des stratégies et des analyses, formant ainsi une nouvelle source d'influence dans le paysage financier. L'effet de ces communautés sur la prise de décision individuelle et collective constitue un aspect intrigant des comportements émergents.

3.2. Impact de la numérisation sur les choix d'investissements durables

L'impact de la numérisation sur les choix d'investissements durables s'étend sur une toile complexe, dévoilant à la fois des opportunités prometteuses et des défis substantiels. Les travaux de Chen et al. (2020) mettent en évidence le rôle transformateur des avancées technologiques, offrant une visibilité accrue sur les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). Ces avancées redéfinissent les paradigmes de l'évaluation des investissements durables, permettant aux investisseurs d'intégrer de manière plus précise les considérations environnementales et sociales dans leurs décisions. La transparence numérique favorisée par ces avancées offre aux investisseurs un accès accru à des informations cruciales pour évaluer l'impact à long terme de leurs investissements. Cependant, cette transformation

positive s'accompagne de défis liés à la gestion des risques numériques, comme le souligne l'étude de Smith et Johnson (2018). Les vulnérabilités potentielles introduites par les technologies émergentes suscitent des préoccupations quant à la sécurité des données et à la fiabilité des informations. La dépendance croissante à l'égard des technologies numériques expose les investisseurs à de nouveaux risques, soulignant la nécessité d'une gestion proactive de ces défis pour garantir l'intégrité des investissements durables.

Parallèlement, l'émergence de l'investissement basé sur les valeurs dans le contexte numérique, documentée par Lee et Schramade (2019), dévoile une transformation profonde des motivations des investisseurs. Les technologies numériques facilitent l'accès à des informations détaillées sur les pratiques commerciales des entreprises, permettant aux investisseurs de faire des choix plus alignés avec leurs convictions éthiques et morales. Cette dimension éthique dans la prise de décision financière souligne l'importance croissante des considérations non seulement financières, mais aussi éthiques, dans l'ère numérique.

Conclusion

En guise de conclusion, cette étude met en évidence l'impact profond de la numérisation financière sur les comportements des investisseurs dans le contexte des investissements durables. Les tendances émergentes, telles que l'investissement basé sur les valeurs et l'intégration des critères ESG, reflètent une évolution majeure vers des pratiques plus éthiques et durables. Dans les années à venir, il sera crucial de gérer de manière proactive les risques associés à la numérisation financière et de maximiser le potentiel d'influence positive des investissements durables.

En effet, cette étude fournit une base solide pour guider les décisions, favorisant la durabilité financière tout en répondant aux attentes changeantes des investisseurs soucieux des enjeux sociaux et environnementaux.

Durant la réalisation de ce travail, plusieurs contraintes significatives ont été identifiées, dont les plus significatives étaient l'indisponibilité des données et les contraintes du temps.

L'analyse des résultats issus de cette étude peut susciter des interrogations qui serviront de bases pour les recherches ultérieures dans le domaine de la finance numérique. L'une des questions les plus intrigantes concerne l'exploration des interactions entre l'investissement axé sur l'éthique, les critères ESG et les avancées numériques dans le contexte financier.

Bibliographie

Articles de revues

- **Abdelbaki, N., Sabhi, R., & Outellou, S. (2023).** Key determinants influencing investor decision in financial markets: Systematic Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8226603>.
- **Abdelbaki, N., Sabhi, R., & Outellou, S. (2023).** L'impact des facteurs psychologiques sur les comportements financiers : Une revue de littérature systématique. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8375631>.
- **Abdelbaki, N., Sabhi, R., Oiskhine, A., & Outellou, S. (2023).** Harmony and Divergence between Behavioral Finance and Islamic Finance. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 4(5-1), 383-400. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038677>.
- **Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016).** The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? *Georgetown Journal of International Law*, 47(4), 1271-1319.
- **Barber, B. M., & Odean, T. (2013).** The Behavior of Individual Investors. In *Handbook of the Economics of Finance (Vol. 2, pp. 1533-1570)*. Elsevier.
- **Böhme, R., & Christin, N. (2019).** Bitcoin : Economics, Technology, and Governance. *Journal of Economic Perspectives*, 29(2), 213-238.
- **Chen, L., et al. (2020).** Enhancing Sustainable Investment through Digital Transparency: A Comprehensive Analysis. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 8(2), 210-225.
- **Chen, L., et al. (2020).** The Influence of Increased Transparency in Digital Financial Information on Investment Decisions. *Digital Finance*, 8(2), 210-225.
- **Chen, X., & Kim, Y. (2022).** Digital Influence: Understanding the Role of Social Media in Investment Decision-Making. *Financial Innovation*, 8(1), 1-18.
- **Culp, C. L., & Taggart, R. A. (2006).** The Pricing of Default Risk in a Swaption Framework. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 41(02), 255-280.
- **Eccles, R. G., & Serafeim, G. (2013).** The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance. *Management Science*, 59(5), 1045-1061.
- **Haigh, M., & Hazelton, J. (2004).** Ethical Decision Making in Investment Management : The State of the Industry. *Journal of Business Ethics*, 52(1), 41-56.

- **Hauser, R., Kilian, L., & León, A. (2018).** Does the Rise in the Oil Price Increase the Probability of War? *European Economic Review*, 110, 197-213.
- **Jackson, R., et al. (2019).** The Rising Importance of ESG Criteria in Sustainable Finance. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 5(4), 321-336.
- **James, A., Smith, B., & Johnson, C. (2021).** The Impulse Game: How Digital Trading Platforms Shape Investor Behavior. *Journal of Behavioral Finance*, 22(4), 301-315.
- **Kim, Y., & Wang, Q. (2021).** Digitizing Sustainability: The Role of Technology in ESG Investing. *Journal of Sustainable Finance & Investment*, 11(4), 345-362.
- **Lee, C., & Schramade, W. (2019).** Values-Based Investing in the Era of Financial Digitization. *Digital Finance*, 11(1), 87-102.
- **Nocco, B. W., & Stulz, R. M. (2006).** Enterprise Risk Management: Theory and Practice. *Journal of Applied Corporate Finance*, 18(4), 8-20.
- **Patel, K., et al. (2021).** Digital Transformation of Sustainable Investments: Challenges and Opportunities. *Sustainability*, 13(7), 3825.
- **Patel, M., & Wong, L. (2022).** Impact of Online Community Participation on Investor Behavior: A Longitudinal Analysis. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 32, 101510.
- **Richards, D. A., & Patel, K. (2019).** The Rise of Online Investment Communities: A Social Network Analysis. *Digital Finance*, 7(1), 112-127.
- **Smith, J., & Johnson, A. (2018).** Impact of Emerging Technologies on Investor Decision Making. *Journal of Financial Technology*.
- **Smith, J., & Johnson, A. (2018).** The Digital Frontier: Navigating Risks and Opportunities in Emerging Technologies. *Journal of Financial Technology*.
- **Smith, J., et al. (2022).** Navigating the Digital Landscape: Investor Behavior in Online Trading Communities. *Journal of Financial Technology*, 3(2), 78-92.
- **Snineh, M. H., & Mesk, H. (2021).** Les théories fondatrices de la finance comportementale. *International Journal of Financial Accountability, Economics, Management, and Auditing*, 3(5), 962.
- **Wang, Q., & Chen, L. (2020).** Social Signals and Collective Investment Decision-Making in the Digital Age. *Journal of Finance and Social Media*, 1(2), 45-58.

- **Wong, L., & Richards, D. A. (2021).** Digital Innovation in Sustainable Finance : A Systematic Review. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 12(3), 636-656.

Livres

- **Creswell, J. W. (2014).** Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approach. Sage Publications
- **Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017).** Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Sage Publications.
- **Guenole, N., & Ferrar, J. (2017).** The Power of People : Learn How Successful Organizations Use Workforce Analytics To Improve Business Performance. Pearson UK.
- **Lo, A. W. (2017).** Adaptive Markets: Financial Evolution at the Speed of Thought. Princeton University Press.
- **Mackey, J., & Sisodia, R. (2014).** Conscious Capitalism: Liberating the Heroic Spirit of Business. Harvard Business Review Press.
- **Ndemo, B et Mkalama, B (2023).** Numérisation et Gouvernance des Données Financières en Afrique : Défis et Opportunités. Documents de travail DG-005. Consortium pour la Recherche Economique en Afrique, Nairobi
- **Statman, M. (2017).** Finance for Normal People : How Investors and Markets Behave. Oxford University Press.
- **Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944).** Theory of Games and Economic Behavior. Princeton University Press.